

BUYUK ALLOMALARIMIZ ASARLARIDA KATTA GURUH BOLALARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING MAZMUN VA MOHIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481560>

Asenbaeva Klara Qudaibergenovna

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Nukus tumani 3-sonli MTT direktori

Annotatsiya: Maqolada O‘zbek xalqining buyuk allomalari asarlaridagi pand-nasihatlar va ilmiy asoslangan pedagogik g‘oyalari asosida maktabgacha yoshdan boshlab bolalarga vatanparvarlik g‘oyalari haqidagi tushinchalarni berish borasidagi fikrlar tahlil qilingan. Vatanparvarlikni bola xarakteriga singdirish boasidagi taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalif so‘zlar: Vatan, Vatanparvarlik, Yangi O‘zbekiston, Uchinchi Renessans

Mustaqillik sharofati bilan odamlar tushunchasi, tafakkuri tubdan o‘zgardi. Yurt, Vatan, Millat tushunchalari tobora ulkan mazmun kasb eta boshladi. Shu boisdan ham insonlar ongida, qalbida Vatanparvarlik his-tuyg‘ularini uyg‘otish bugungi kunning muhim muammosi bo‘lib turibdi. Eng avvalo bunday his-tuyg‘ularni beshikdan boshlanadi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Xo‘sh Vatan nima? Nima uchun ona-Vatan deyiladi? Bizningcha kurraiy zaminimiz butun yer yuzida yashayotgan yetti millyardan ziyod xalqlar uchun taqdiran va tarixan ato etilgan hamda chegaralangan xudud ona-Vatandir. Vatan atamasi aslida arabcha atama bo‘lib, ona yurt ma‘anosini bildiradi.

Vatan tushunchasi keng ma‘noda va tor ma‘noda ham qo‘llaniladi. Bir xalq vakillari jamuljam yashab turgan, ularning ajdodlari azal azaldan istiqomad qilgan xudud nazarda tutilsa, bu keng ma‘nodagi tushunchadir. Kishi tug‘ilib o‘sgan uy, mahalla qishloq nazarda tutilsa bu tor ma‘nodagi tushunchadir.

Vatan tushunchasi tarix davomida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot munosabati bilan o‘zgarib, kengayib, rivojlanib, boyib kelgan. Masalan, sharoitida muayyan qabila yashaga joy o‘sha qabilaning Vatani sanalgan. Jondosh va tildosh qabilalarning uzviy itfoqidan elat paydo bo‘lgan, elat yashagan hudud el deb atalgan. Masalan, o‘zbek xalqi dostonlarida Chambil eli iborasi ko‘p uchraydi.

Bu o'rinda davlat va Vatan ayni bir ma'noni anglatadi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi deganda Vatanimizni tushunamiz.

Vatanparvarlik tuyg'usi-shu vatanning egasi bo'lishi xalqni bilishdan, uning qadriga yetishdan, nimalarga qodir bo'lganini tan olishdan, buyukligini e'tirof etishdan boshlanadi. Vatan va xalq egizak, mushtarak tushuncha. Birini his etish uchun ikkinchisini bilmoq kerak.

O'zbekiston deganda o'zbek xalqini, o'zbek xalqi deganda O'zbekistonni tushunmoq kerak.

Buyuk allomalar hayoti, ijodi va qoldirgan bebaho madaniy meros va avlodlar uchun ibrat va namunadir, ularning tarbiyaga oid ma'rifiy ta'limotlari katta yoshdagi bolalarni Ona Vatanga, millatga sadoqat va hurmat ruhida tarbiyalashda, o'zligini anglatishda benazir qadryatdir.

Mashxur alloma Abdullo Avloniy o'zining «Turkiy guliston yohud ahloq» asarining «Vatanni suymak» bobida shunday fikrini bildiradi. «Vatan xar bir kishining tug'ilib o'sgan shaxri va mamlakatini shu kishining vatani deyilun». Har kim tug'ilib o'sgan yerini jonidan ortiqsuyar, xatto bu vatan his-tuyg'usi hayvonlarda ham bor. Agar bir hayvon o'z vatanidan-yurtidan ayrilsa, o'z yeridagi kabi rohat-farog'atda yashamas, maishati taxt bo'lib, xar vaqt dilining bir go'shasida o'z vatanning muhabbati turar. Biz turkistonliklar o'z Vatanimizni jonimizdan ortiq so'yganimiz kabi arablar Arabistonni qumlik issiq cho'llarni, eskimosliklar shimol taraflarini, eng sovuq qor va muzdek yerlarini boshqa yerlardan ziyod suyarlar. Agar suymaslar edi, havosi yaxshi, tiriklik oson yerlarga o'z vatanlarini tashlab xijrat qilurlar edi.

Har bir odam Vatanidan qanchalik uzoq ketmasin, umri so'ngida u ona go'shasiga qaytmoqni istaydi.

Buyuk hadisshunos olim Imom Buxoriyning bu boradagi xarakatlari O'zbekistonning har bir yosh fuqorasi uchun g'oya ibratlidir. Alloma qariyb, musulmon olamida ilmda yagona bo'ldi, xalq e'tirofi va e'zoziga erishib umri so'ngida ona yurti Buxoraga qaytib keladi, chunki Vatan mehri iymon qadar aziz edi.

Vatanparvarlik chidamli, xushyor bo'lmog'i lozim. Chinakkam farzand Vatan, ona-yurt, xalqning or-nomusining har narsadan yuqori qo'ysin, kerak bo'lsa, aziz jonlarini qurbon qilishga ham tayyor tursin.

Munavvarqorining fikricha «Vatanni sevish, uning gullab-yashnashi uchun mehnat qilish va bilimlarini egallash shart. Bilimsizlik nodonlik, yalqovlik demakdin» deydi.

Munavvarqori bolalar qalbiga Vatan tuyg'usini singdirib, ularni fuqoralik burchini samimiy e'tiqod bilan ado etuvchilar qilib kamol toptirishni talab etadi, Vatan o'z farzandlaridan sharafli burchlarni bajarishni talab

etayotganini ta'kidlaydi.

Munavvarqorining fikricha «Yosh avlodni tarbiyalash millatni uyg'otish Vatanni ozod qilish, xalq ma'naviyatini yuksaltirish, turmushni farovonlashtirish mumkin» deydi.

Vatanparvarlik fazilatlarining sifatlari:

- Maktabgacha ta'lim tashkiloti katta yoshdagi bolalarda Vatan tuyg'usini shakllantirish;

- Maktabgacha ta'lim tashkiloti katta yoshdagi bolalarida Vatanga sodiqlik, mardlik ruhini shakllantirish;

- Maktabgacha ta'lim tashkiloti katta yoshdagi bolalar qalbida, ongida vatanning xalqini, ma'naviy qadriyatlarini e'tirof etish, faxrlanish hissini uyg'otish;

- Vatanning tabiatini sevishga, ardoqlshga o'rgatish;

- Vatanimizda boshqa millat xalqlarning ham vatani ekanligi ular bilan iliq axil bo'lib yashashga o'rgatish;

- Mustaqil O'zbekistonimizning tarixi, madaniyati, an'analariga xurmat hissini shakllantirish;

- O'tmish allomalarimiz bilan faxrlanish hissini uyg'otish;

- O'tmishdagi buyuk sarkarda bobolarimiz bilan faxrlanish hissini uyg'otish kabilar.

Shunday qilib, vatanparvarlik his-tuyg'usini shakllantirish uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti katta yoshdagi bolalar bilan alohida tarbiyaviy tadbirlarni tatbiq qilish, individual yondashishni amalga oshirish zarur bo'lib, ularga yordam berish uchun samarali psixologik ta'sir o'tkazuvchi, hissiyot dinamikasini maqsadga muvofiq yo'naltiruvchi, milliy qiyofa xususiyatlarini o'zlashtirishga undovchi kechalar, uchrashuvlar tashkil qilish, ishtirokchilarni faollashtiruvchi ijtimoiy-psixologik vaziyatlar yuzaga keltirish ta'lim va tarbiya samaradorligini oshiradi.

Yoshlarda mafkuraviy immunitetni kuchaytirish, ularni turli yot g'oya va tahdidlardan asrash, o'z mustaqil fikriga ega, irodali, fidoyi va vatanparavr insonlar etib tarbiyalash eng asosiy maqsadlardan biriga aylanmog'i lozim. O'zbekiston Respublikasi Oliy Bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoev ta'kidlanganidek, “tarbiya va ta'limni bir-biridan alohida ajratib bo'lmaydi, bu ikki jarayon o'zaro uyg'un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, yuksak ma'naviyatli, shu bilan birga, bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog'lom, keng dunyoqarash, tafakkur va zamonaviy kasb-hunar egasi bo'lgan vatanparvar yoshlarni yetishtirib beradi”. Jamiyatda vatanparvar va fidoyi insonlar ko'payishi natijasida ma'naviy-ma'rifiy hayotda hamda boshqa jabhalarda tub ijobiy o'zgarishlar yuzaga keladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda Yangi O'zbekistonni barpo etishdek ulug' maqsadga erishish yo'lida asosiy tayanchimiz bo'lgan azmu shijoatli yoshlarga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish, ularga barcha sohalarda o'z iqtidori va salohiyatini to'liq namoyon etishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratib berish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Yangi O'zbekistonning Uchinchi Renessans poydevorini mustahkamlash hamda uning tadrijiy rivojlanishga vatanparvar shaxs sifatida hissa qo'shish barcha vatandoshlarimizning ezgu orzu umidlaridan biriga aylanmog'i kerak. Darhaqiqat, “Yangi O'zbekiston – barchamizning ezgu orzumiz, mehnatkash, tinchiliksevar xalqimizning orzusi. Unda xalqimizning azaliy umid-niyatlari, yuksalish sari intilishlari o'ziga xos tarzda aks etmoqda. Uzoq o'tmishdan hozirgi davrgacha milliy tafakkurimiz negizida shakllanib kelgan, turli g'oya va amaliy harakatlarda o'z ifodasini topgan el-yurtimizning orzu-umidlari bugungi kunda Yangi O'zbekiston tushunchasiga jamuljam bo'ldi. Barchamiz jiplashib, tinimsiz o'qib-o'rgansak, ishmizni mukammal va unumli bajarsak, zamonaviy bilimlarni egallab, o'zimizni ayamasdan mehnat qilsak, albatta hayotimiz va jamiyatimiz o'zgaradi” – deydi Prezident Shavkat Mirziyoev.

Istiqbolli rejalar va tub demokratik islohotlar vatanparvarlik tarbiyasini yangicha qarashlar va yondashuvlar asosida olib borishni taqozo etmoqda. Birinchi navbatda, yoshlarning ongu tafakkuri va qalbida, aynan, maktabgacha yoshdagi bolalarda vatanparvarlik tuyg'ularni shakllantirish amaliyotini “Yangi O'zbekiston”, “Uchinchi Renessans sari”, “Armiya va xalq – bir tanu bir jondir”, “Bir ziyoli – bir mahallaga ma'naviy homiy”, “Har bir nuroniy – besh nafar yoshga murabbiy”, “Bir bolaga yetti mahalla – ota-ona”, “Jaholatga qarshi ma'rifat, g'oyaga qarshi – g'oya bilan kurashish”, “Biz g'ururi, oriyati, ma'naviyati baland xalqimiz”, “Yangi O'zbekiston – ma'rifatparvar davlat”, “Buyuk sarkardalarimizning jasorati va harbiy merosi”, “Ma'rifat va diniy bag'rikenglik”, “Millatning dardiga darmon bo'lmoq – chin vazifangizdir” , “Inson qadri uchun” tushunchalarning mazmun-mohiyatini tushintirishdan boshlab, milliy g'oya va uning mafkuraviy negizlarini takomillashtirishga ko'proq e'tibor qartomg'imiz lozim. Bugungi kunda yoshlarni ongu tafakkurini ma'rifat asosida shakllantirish va tarbiyalash eng muhim va asosiy vazifalardan biriga aylanmoqda. Darhaqiqat, “Yoshlarning tarbiyasini zamonaviy asosda, ilmiy-texnologik talablarini hisobga olib isloh qilish, takomillashtirish borasida olib borilayotgan ishlar uchun bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy va ma'naviy asosda shakllantirishni taqozo etmoqda. Tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolalarda tayanch fazilatlarini shakllantirishda oila, maktabgacha ta'lim, umumiy ta'lim, o'rta

maxsus kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalari, mahallalarning ijtimoy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarish va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajada ko'tarish dardkor".

Jamiyatdagi barqarorlikni mustahkamlash va davlatning puxta xavfsizligini ta'minlash O'zbekiston uchun hayotiy zarurdir. Shularni nazarda tutib, O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlat va xalqaro munosabatlarning sub'ekti sifatida o'zining mudofaa siyosatini barcha mamlakatlarning tinch-totuv yashashi, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, ularning mustaqilligini, shuningdek, davlatlararo tarkib topgan chegaralarning buzilmasligi va o'zgarmasligini hurmat qilish prinsiplariga asoslaydi. Ushbu prinsiplardan kelib chiqib, Yangi O'zbekiston Uchinchi Renessans davrida O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi "Vatanparvar" tashkiloti ko'magida yoshlarni milliy g'oya va Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashda hamda ularning qalbi va ongiga Vatan himoyasi sharafli va muqaddas burch ekanini chuqur singdirishda, milliy armiyamizning qudrati va salohiyatiga bo'lgan ishonchini kuchaytirishda, turli ichki va tashqi tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishda salmoqli ishlarni bajarishga erishadi, degan umiddamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. "Buyuk kelajagamizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz" "O'zbekiston", 2017.

2. Mirziyoev Sh.M. "Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" "O'zbekiston", 2017.

2. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda jamoat tashkilotlarining o'rni va roli. <https://adolat.uz/news/yoshlarni-vatanparvarlik-ruhida-tarbiyalashda-zhamoat-tashkilotlarining-orni-va-rol>